

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ СОҶАВИЙ ХИЗМАТ СУБЪЕКТЛАРИ НАЗОРАТИ ОСТИДА БЎЛГАН ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ ВА УЛАРНИ ТУЗАЛИШ ЙЎЛИГА КИРИТИШ ЮЗАСИДАН ОЛИБ БОРГАН ЧОРА- ТАДБИРЛАРИ

Хасанов Отабек Миршокирович

Наманган вилояти ИИБ Чортоқ тумани ИИБ ЖХД ҚПБ

профилактика инспектори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523928>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 06th June 2024

KEYWORDS

Ички ишлар органлари,
профилактика инспектор,
пробация инспектори,
профилактика ҳисоб,
ҳуқуқбузарликка мойил,
тузалиш йўлига киритиш,
чора-тадбирлар.

ABSTRACT

Мазкур мақолада ички ишлар органлари профилактика инспектори ва пробация ходимларининг ҳисобида бўлган шахслар билан ишлаш ва уларни тузалиш йўлига киритиш юзасидан олиб борилган чора-тадбирлари, шунингдек ушбу мавзунинг ёритишида шу соҳада хизмат қилган олимларнинг ёндошувлари асосида алоҳида тартибда тушунтириб берилган..

Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек: “Барчамизга аёнки, шу вақтгача ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва суд идораларининг асосий вазифаси аксарият ҳолларда одамларни жазолашдан иборат бўлиб келган. Бу – аччиқ ҳақиқат. Биз жиноий жазоларни инсонпарварлик нуқтаи назаридан ўзгартиришга алоҳида эътибор қаратамиз”[1]. Таъкидлаш жоизки, ғайриижтимоий қилмиши натижасида айбига чин кўнгилдан пушаймон бўлган ва тузалиш йўлига қаътий ўтган шахсларга имкониятлар бериш ва уларни соғлом турмуш тарзига қайтариш муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу сабабли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларнинг тузалиш йўлига ўтган ёки ўтмаганлиги каби мезонларини қуйидаги манбаларга асосланган ҳолда тадқиқ этиш мақсадга мувофиқдир.

Марказий Осиё худудида Зардуштийлик динининг асосий манбаи “Авесто” китобида ҳам эзгулик ва ёвузлик, ёмонлик ва яхшилик, адолат ва адолатсизлик ўртасидаги курашни ўз ичига олувчи, инсонни эзгуликка чорловчи ғоя ва қарашларда намоён бўлади, шу билан бирга эзгулик, яхшилик инсонни яхши амалларни бажаришга, жиноят содир этишдан тийилишга ундаши[2] – билан бир қаторда, ёмон шахсларнинг адолат йўлини танлаши бу уларнинг тузалиш йўлига ўтганлигининг бир мезони ҳисобланган.

Ислон динининг муқаддас китоби Қуръонда “Таҳлаку би ахлақ Аллоҳ, дейилганидек, агар подшоҳ гуноҳкорнинг гуноҳини кечирса, бу билан фуқаросига раҳм қилган бўлади. Менинг барча ишларимда ана шундай подшоҳлар менга ибрат бўлди”[3] – дейилган. Диннинг асосий мақсадларидан бири, инсонга ёмонликнинг

зарарларини баён қилиш ҳамда ёмон йўлга кириб кетганларни тўғри йўлга даъват этишдир[4].

Хусусан, буюк давлат арбоби Амир Темур содир этган қилмиши учун пушаймон бўлганларни кечирган, бироқ уларни иккинчи, учинчи марта содир этганларида қилмишига яраша жазолаган. У ўз “Тузуклар”ида шундай ёзади: “Ҳар қандай одам менинг адолат девонимдан паноҳ топган экан, гуноҳи бўлса ҳам, уни кечирсинлар. Иккинчи, учинчи марта яна гуноҳ йўлига кирса, у ҳолда гуноҳига яраша жазоласинлар”[5] – дейилган. Кўриниб турибдики, А.Темур даврида ўз вақтида тузалиш йўлига ўтган шахсларга енгилликлар берилганлиги ва бунинг акси сифатида қатъий жазо чоралар қўлланилганлигини кўриш мумкин.

XII асрда Россияда айбдор шахсга нисбатан унинг яхши хулқ-атворда бўлиши учун кафил бириктирилган, агарда айбдор шахс ушбу шартларни бажармаса унга тюрма тариқасидаги озодликдан маҳрум қилиш қўлланилган[6]. Ўрта асрлардаги асосий қоидалар инсоннинг соғлиғи ёки ҳаёти моддий бойлик билан тенглаштирилган ёки ундан ҳам қадрсизроқ бўлган[7]. Шу сабабли, ўрта асрлар ҳолатидан келиб чиқиб, тузалиш йўлига ўтганларга имконият берилганилиги ва алоҳида тарзда кафил (мураббий) бириктириш ҳолатларини кузатиш мумкин.

Ўрта осие ҳудудида мавжуд бўлган Бухоро амирлигида ислом давлатларига хос жиноят ва жазо қоидалари амал қилган. Жумладан, суд жараёнида қозилар айбдорларнинг моддий аҳволи, аввало айбдорнинг даражасига қараб, сўнгра айбдорнинг қилмиш учун чин кўнгилдан пушаймон бўлиши, зарарни ихтиёрий равишда қоплаши, жабр кўрган шахсдан узр сўраши каби ҳолатларни инobatга олган ҳолда жазо тайинлаган[8] – бўлса, мусулмон ҳуқуқи назарияси алоҳида ҳолларда таъзир тоифасидаги қонунбузарлик учун жазодан озод этишга йўл қўяди. Масалан, айбдор тавба қилган тақдирда, бу жазо тури шак-шубҳасиз бекор қилинади. Бундан ташқари, агар ножўя қилмиш кимнингдир шахсий ҳуқуқига дахлдор бўлса, жабрланувчининг талаби бўйича таъзир жазоси қўлланилади ва жабрланувчи айбдорни кечирса, у жазоланмайди[9]. Таъкидлаш жоизки, шаърият нормаларининг енгиллиги ва фуқароларнинг ижтимоий келиб чиқишини ҳисобга олинганлиги, шунингдек, шахсларнинг пушаймонлиги асосида тузалиш йўлига ўтишлари учун етказилган зарарни қоплашнинг ўзи кифоя қилинган.

Ҳуқуқий манбаларда юқоридаги тоифалар билан профилактик ишлашда “ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикасининг рағбатлантириш усулида – айрим профилактик ҳисобда турган шахсларнинг аҳлоқан тузалаётган ва ўзида ижтимоий ижобий хулқ-атворни шакллантира бошлаганларини эътироф этиш ҳамда шу муносабат билан имтиёз ёки имкониятлар бериш ёхуд фуқароларни ҳуқуқбузарликдан жабрланишдан химояланиш усул ва воситаларини тўлиқ ўзлаштириш ва улардан самарали фойдаланишга қизиқтириш, ундаш”[10] каби чоратадбирлар инobatга олинган. Бунинг акси сифатида, “жиноят содир этиб, аҳлоқан тузалиш йўлига кирмаган шахсларни аниқлаш, уларни ҳисобга олиш ва улар билан тарбиявий огоҳлантирувчи характердаги ишларни амалга ошириш”[11] ҳуқуқбузарликлар профилактикасини асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, республикада 2021-2022 йилларнинг 12 ойи якунида ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларга нисбатан профилактика ҳисоб

иши 2021 йилда 223453та юритилган бўлса, 2022 йил якунида (ўтган йилган қараганда 77 % га кўпайган) 347735та ташкил қилган. Шундан 2021 йил 185749та бўлса, 2022 йил якунига келиб, 234240та[12] шахс тузалиш йўлига ўтганлиги сабабли, уларни профилактика ҳисобдан чиқарилганлигини кузатиш мумкин.

Куйидаги шахсларга нисбатан юритилган профилактика ҳисобни тугатиш фактлар асосида амалга оширилиши белгилаб ўтилган. Хусусан:

а) профилактик ҳисобга олиш муддатининг тугаши; б) реабилитация қилувчи асосларга кўра жиноят иши тугатиш туғрисида терговчи ёки прокурор томонидан қарор қабул қилиниши ёки суднинг оқлов ҳукмининг қонуний кучга кириши; в) суднинг шахсни озодликдан маҳрум этиш тарзидаги жазога ҳукм қилиш туғрисидаги айблов ҳукмининг ёки тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш туғрисидаги суд ажримининг қонуний кучга кириши; с) қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини танлаш туғрисида суд томонидан ажрим чиқарилиши; д) профилактик ҳисобда турган шахснинг вафот этиши; 2) профилактик ҳисобда турган шахс Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига доимий яшаш жойига қонунда белгиланган тартибда чиқиб кетганлиги учун; э) шахснинг муддатидан олдин тўлиқ тузалганлиги туғрисида далолат берувчи маълумотларнинг мавжудлиги инobatга олинганлигини[13] кўриш мумкин.

Тадқиқотларда, ҳисобда бўлган шахсларнинг тузалиш йўлига киритиш ва “улар билан профилактик ишларни ташколлаштиришда пробация хизматининг ўрни катталиги, ижтимоий ва ҳуқуқий назоратнинг бир шаклидир”[14] деб таъкидланган. Айрим олимлар шахсларни тузатиш йўлига ўтишида “пробация хизматининг вазифаларини – тор ва кенг ёндашувни таҳлил қилган ҳолда ушбу тизим озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жиноий жазоларни ижро этувчи давлат органлари ва муассасаларини, маҳкумларни ахлоқан тузатиш мақсадига эришишни таъминлайдиган ташкилий-ҳуқуқий, ижтимоий ва жамоат тузилмаларини ўз ичига олишини”[15] – алоҳида таъкидлашади.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда ички ишлар органлари профилактика (катта) инспектори ва пробация хизмати инспектори билан ҳамкорликда ғайриижтимоий хулқ-атқор, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил, ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар билан профилактик ишлаш жараёнида, тузалиш йўлига ўтган шахсларни аниқлаш, шунингдек, уларни содир этган жинояти хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, қонунга итоаткор хулқ-атворини ва жамиятда юриш-туриш қоидаларига ҳурмат муносабатини шакллантириш[16] лозимдир.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси 15-моддасида Ўзбекистон Республикасининг бошқа жиноят-ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи муассасалари ва органлар кўрсатилган. Жиноят-ижроия кодексининг IV-бўлимида[17] “Озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ижро этиш тартиблари” алоҳида белгиланган, яъни жазони ижро этиш муассасаларининг тартиби ва турлари аниқ кўрсатилган, аммо “озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган” жазо чораси шахсларга нисбатан қўлланилишдаги ҳуқуқий аҳамияти ҳамда жазони ижро этиш фаолиятини таъминловчи давлат органнинг қонуний мақоми, ваколатлари, назорат қилиш тартиби, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларни ахлоқан тузатиш воситалари ва уларни қўллаш механизмларини тартибга солувчи ва

таъминловчи давлат органини алоҳида норматив қонун асосида тўлиқ қамраб олувчи тизим шаклланмаганлигини кўриш мумкин.

Ички ишлар органи ходимлари юқоридаги келтириб ўтилган шахсларга оид мезонларни ўз вақтида аниқлаш, “профлактик чора тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда уларни ҳисобга олиш шахсни жазони ўташ ва ундан кейинги даврда уни тарбиялаш ва тузалиш йўлига солишда самарали натижалар беради” [18].

Бу борада, И. Исмаилов “диний экстремизм ва терроризм билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш” юзасидан “бутун жамият ва алоҳида ижтимоий субъектлар томонидан ушбу ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини ва шароитларини аниқлаш, бартараф этиш ёки уларнинг криминал хусусиятларига эга бўлган таъсирини йўқотиш, кучсизлантириш, шу жумладан, маъмурий ва жиноят қонунчилиги билан белгиланган тақиқларни бузган ёхуд шундай хатти-ҳаракатларни содир этишга мойил турли шахсларга тарбиявий профилактик таъсир чораларини кўрсатиш” [19] лозим деб таъкидлаган ўтган бўлса, Қ.Р. Абдурасулова эса ушбу “... жиноятларнинг олдини олиш”га ижтимоий бошқарувнинг ажралмас қисми сифатида қараб, ҳуқуқбузар шахсини тузатиш ва жиноятлар содир этилишига имкон яратувчи ҳолатларга барҳам беришга қаратилган иқтисодий, ташкилий-ишлаб чиқариш, техник, ҳуқуқий, тарбиявий чоралар тизимини амалга оширишни назарда тутишини эътироф этади [20]. Қ.Р. Абдурасулованинг фикрларига қўшилган ҳолда шуни таъкидлаш жоизки, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ва ҳуқуқбузар шахсларни ўз вақтида назорат қилиш ва улар тузалиш йўлига ўтишлари учун барча комплекс профилактик чора-тадбирларини қўллаш жиноятчиликни камайтиришга эришиш мумкин.

Тузалиш йўлига ўтган шахсларга нисбатан профилактика усулларнинг қўлланилиши қуйидагиларда намоён бўлади:

биринчидан, шахснинг муддатидан олдин тўлиқ тузалганлигидан далолат берувчи аломатлар мавжудлигида муддатидан илгари профилактик ҳисобдан чиқариш;

иккинчидан, шахснинг муддатидан олдин тўлиқ тузалганлигидан далолат берувчи аломатлар мавжудлигида муддатидан илгари маъмурий назоратни ечиш туғрисида судга тақдимнома киритиш;

учинчидан, жиноят содир этган шахснинг шахси ва ишдаги бошқа ҳолатларни эътиборга олиб, айбдор тайинланган жазони ўтамасдан туриб ҳам унинг хулқини назорат қилиш орқали тузатиш мумкин, деган катъий фикрга келиниб, шартли ҳукм қўллаш;

тўртинчидан, озодликдан маҳрум қилиш, интизомий қисмга жунатиш, хизмат бўйича чеклаш ёки ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган маҳкумларни ўрнатилган тартиб-қоидалар талабларини бажарган ва меҳнатга ҳалол муносабатда бўлганлиги учун жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш;

бешинчидан, ўрнатилган тартиб-қоидалар талабларини бажарган ва меҳнатга ҳалол муносабатда бўлганлиги учун озодликдан маҳрум этилган ёки ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган маҳкумларга нисбатан жазонинг ўталмаган қисмини енгилроқ жазо билан алмаштириш;

олтинчидан, муайян муддатга транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан ёки ов қилиш ҳуқуқидан маҳрум этилган шахс меҳнатга ҳалол муносабатда бўлиб,

намунали хулқ-атвори билан ўзини кўрсатган тақдирда, шунингдек белгиланган муддатнинг камида ярми ўталган бўлса, унга жазо қўллаган маъмурий ишлар буйича судья томонидан корхона, муассаса ва ташкилот маъмурияти илтимоси билан муайян ҳуқуқдан маҳрум этиш муддатини қисқартириш;

еттинчидан, ҳуқуқбузарликдан жабрланишдан ҳимояланиш усул ва воситаларини тўлиқ ўзлаштирган ва улардан самарали фойдаланган шахсларнинг ютуқларини жамоа олдида эътироф этиш;

саккинчинчидан, ҳуқуқбузарликдан жабрланишдан ҳимояланиш усул ва воситаларини ишлаб чиқиш ҳамда оммалаштиришда фаол иштирок этган шахсларни моддий ёки маънавий жихатдан рағбатлантириш[21] – усулини қўллаш орқали, жиноятчиликни олдини олиш муҳим роль ўйнайди.

“Оғир жазоларни, ... жиноятчиликнинг олдини олишдаги аҳамиятини ошириб кўрсатиш ўринсиз эканлигини ҳаётнинг ўзи исботламоқда. Жиноятчиликнинг олдини олиш, унга қарши курашиш самарадорлиги жазонинг оғирлиги ва шафқатсизлигига эмас, балки биринчи навбатда, қонунни бузган шахс жазонинг муқаррарлигини нечоғли англашига боғлиқ”[22]

Шу боис, Президентимиз Шавкат Мирзиёев: “Сафларимиз ва кадрларимизнинг софлигини таъминлаш, ишдаги ҳар қандай салбий ҳолатларнинг олдини олиш ва бундай иллатларнинг илдизини қуритиш”[23] борасидаги фикрларига қўшилиш мумкин.

Таҳлилларга асосланиб шуни таъкидлаш жоизки, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи субъектлар томонидан ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар билан профилактик ишлаш ва уларни тузалиш йўлига киритиш борасида аваллам бор жамиятда ҳуқуқий онг ва маданиятни шакллантириш ҳуқуқий давлат барпо этиш йўлидаги ғоят муҳим вазифалар ҳисобланади. Аслида мустаҳкам ҳуқуқ-тартибот, қатъий қонунийлик аҳолининг умумий ва ҳуқуқий маданияти даражаси билан бевосита боғлиқ бўлади. Юртимизда жиноятчиликка қарши курашишда, иқтисодиёт, сиёсат ва мафкура соҳасидаги тингликдан қутилишда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш катта аҳамият касб этади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, ички ишлар органлари соҳавий хизмат субъектлари назорати остида бўлган шахсларни руйҳатини юритиш, уларни тўғри йўлга солиш, ижтимоий реабилитация ва ижтимоий мослаштириш яъни, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатишга, шунингдек, уларда жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини сингдиришга қаратилган барча профилактик чора-тадбирларини соҳавий хизмат ходимлари билан ҳамкорликни таъминлаш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш. М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2018. – Б. 41.
2. И. Исмаилов, М.З. Зиёдуллаев, Ж.С. Мухторов. Ички ишлар органларининг профилактика хизмати фаолияти: Дарслик / ва бошқ. Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2015. – 636 б.
3. Муқимов З. Амир Темур тузуклари (тарихий-ҳуқуқий тадқиқот). Иккинчи тўлдирилган нашри. – Самарқанд: СамДУ, 2008. – Б. 87.

4. Исламов З. М. Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. [Электрон манбага мурожаат вақти: 15.06.2023]//URL:<https://uz.denemetr.com/docs/768/index-287751-1.html?page=53>
5. Темур тузуклари. – Тошкент, 1996. – Б. 85.
6. Скобелин С.Ю. Условное осуждение: криминологический и уголовно-исполнительный аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Красноярск, 2003. – С. 7-8.
7. Ражабова М.А. Шариатда жиноят ва жазо муаммолари (Ханафий мазҳаби бўйича): Юрид. фан. номз. ... дис. – Тошкент, 1996. – Б. 187.
8. Шодиев Ж.М. Бухоро амирлигида давлатчилик масалалари: Олий ўқув юрти талабалари учун ўқув қўлланма / Масъул муҳаррир: Ҳ.Б.Бобоев. – Тошкент: Тошкент Давлат юридик институти, 2005. – Б. 33.
9. Ражабова М. Ҳуқуқ ва адолат: Ўтмиш, бугун, истиқбол. – Тошкент: Yurist – media markazi, 2009. – Б. 140.
10. Алиев Ш.Х. Ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари [Электрон манбага мурожаат вақти:08.06.2023]. URL <https://cyberleninka.ru/article/n/u-u-buzarliklarning-profilaktikasi-faoliyatining-ziga-hos-hususiylatlari>.
11. Исмаилов.И. Криминология. Ўзбекистон Республикаси.ИИВ. Академияси, 1996 й.. Т.-, бет-143.
12. Ўз.Р. ИИВ Жамоат хавфсизлиги департаментида 2022 йил 12 ой якуни бўйича ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати фаолияти юзасидан видеоселектор йиғилиш баёни.
13. Ўзбекистон Республикаси “Ҳуқуқбузарлик профилактикаси тўғрисида”ги қонун. [Электрон манбага мурожаат вақти: 20.06.2023]. URL: <https://lex.uz/docs/2387357?ONDATE=30.10.2019>.
14. Максим Ростиславович "Пробация и ее перспективы в уголовном праве Республики Казахстан" тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук 2000 г. Гета, [Электрон манбага мурожаат вақти: 02.06.2023]. URL:<http://www.dissercat.com>.
15. Vogel, Brenda (2009). The Prison Library Primer: A Program for the Twenty-First Century. Scarecrow Press. p. 176.; Drucker, Ernest (2011). A Plague of Prisons: The Epidemiology of Mass Incarceration in America. The New Press. pp. 115-116.;
16. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг (2022) 42-сонли Жамоат хавфсизлигини таъминлаш департаменти Пробация хизмати фаолиятига янги иш услубларини татбиқ этиш тўғрисидаги Буйруқ.
17. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси. [Электрон манбага мурожаат вақти: 28.05.2023 й].URL: <https://www.lex.uz/docs/163629>.
18. 18) Исмаилов И. Криминология. Ўзбекистон Республикаси.ИИВ. Академияси, 1996 й.. Т.-, бет-75
19. Исмаилов И. Диний экстремизм ва терроризм билан боғлиқ жиноятларнинг криминологик тавсифи ҳамда профилактикаси // Криминология. Махсус қисм: Дарслик / Муаллифлар жамоаси. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. — Б. 68-69.

20. Абдурасулова Қ.Р. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятчиликнинг криминологик тавсифи ва профилактикаси // Криминология. Махсус қисм: Дарслик / Муаллифлар жамоаси. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. — Б. 234.
21. Алиев Ш.Х. Ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари. [Электрон манбага мурожаат вақти: 08.06.2023]. URL://https://cyberleninka.ru/article/n/u u buzarlklarning profilaktikasi-faoliyatining-ziga-hos-hususiyatlari.
22. Каримов И.А. Хавфсизлик ва тинчилик учун курашмоқ керак. Т. 10. – Т.: «Ўзбекистон», 2003. – 336-б.
23. Мирзиёев Ш.М. Танқидий-таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавбгарлик -- ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. – Т., 2017. --50- б.

